

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 12
DECEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-12>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

– социология ф.б.ф.д (PhD)

Махамадаминович

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

SHERKUZIYEVA Nasiba Abrorovna

Toshkent moliya instituti

dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10432507>

KORXONALARDA INNOVATSION STRATEGIYANI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATLI JIHALARI, ZARURIYATI VA LOYIHALARNI BOSHQARISHDAGI O'RNI

Annotatsiya

Mazkur maqolada korxonalarda innovatsion strategiyani mohiyati, uni shakllantirishda tashqi va ichki omillarni, jumladan, iqtisodiy muhit prognozlarini, korxonada salohiyatini tahlil qilishni, innovatsiyaning korxonaning umumiy strategiyasiga muvofiqligini hisobga olishni e'tiborli jihatlari hamda korxonada maqbul innovatsion strategiyani tanlashda SWOT-tahlilining tutgan o'rni tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion strategiya, intensiv o'sish strategiyasi, integratsion o'sish strategiyasi, diversifikatsiya strategiyasi, qisqartirish strategiyasi, Ansoff matritsasi, strategik tahlil, strategik loyiha, SWOT-tahlil.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ИХ НЕОБХОДИМОСТЬ И МЕСТО В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрена сущность инновационной стратегии на предприятиях, основные аспекты учета внешних и внутренних факторов при ее формировании, включая прогнозы экономической среды, анализ потенциала предприятия, соответствие инновации общей стратегии предприятия, а также роль SWOT-анализа в выборе оптимальной инновационной стратегии на предприятии.

Ключевые слова: инновационная стратегия, стратегия интенсивного роста, стратегия интегративного роста, стратегия диверсификации, стратегия сокращения, Матрица Ансоффа, стратегический анализ, стратегический проект, SWOT-анализ.

IMPORTANT ASPECTS OF INNOVATION STRATEGIES IN ENTERPRISES, THEIR NECESSITY AND PLACE IN PROJECT MANAGEMENT

ANNOTATION

This article examines the essence of the innovation strategy at enterprises, the main aspects of taking into account external and internal factors in its formation, including forecasts of the economic environment, analysis of the potential of the enterprise, compliance of innovation with the overall strategy of the enterprise, as well as the role of SWOT analysis in choosing the optimal innovation strategy at the enterprise.

Keywords: innovation strategy, intensive growth strategy, integrative growth strategy, diversification strategy, reduction strategy, Ansoff matrix, strategic analysis, strategic project, SWOT analysis.

Bizga ma'lumki, hozirgi kunda korxonalar rivojlanishining innovatsion jihatlari uning o'sishining asosiy manbai hisoblanadi. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarishning barqaror rivojlanishi va uzoq muddatli istiqbolda uning raqobatbardoshligini saqlab qolish innovatsiyalarga bog'liq. Xususan, P.Drukerning ta'kidlashicha, "muhim ahamiyatga ega bo'lgan yagona narsa bu innovatsiyalardir" [1, B.2].

Darhaqiqat, innovatsiyalarga bog'liqlik zamonaviy korxonaning ajralmas xususiyatiga aylanib bormoqda. Shu munosabat bilan innovatsion faoliyatni boshqarishning ahamiyati va roli ortib bormoqda.

"Strategiya" atamasi (yunoncha "stratos" - lashkar, qoshin va "ago" - yetaklayman, boshqaraman, ergashtiraman) — Qadimgi Yunonistonda keng huquqlarga ega bolgan harbiy rahbar, lashkarboshi manosi anglatadi [2, B.8].

Hozirgi davrda "strategiya" tushunchasining mazmuni ancha kengaygan va nafaqat harbiy, balki innovatsion menejmentga nisbatan ham qo'llanilib, iqtisodiyotda strategik boshqaruv sohalaridan biri sifatida, iqtisodiy tizimning turli ierarxik darajalarida maqsadlarni amalga oshirish, erishish bo'yicha uzoq muddatli rejalashtirish dasturini anglatadi. Strategiyani qaror qabul qilish jarayoni sifatida ta'riflash mumkin.

Yuqoridagi keltirilganlarga asoslanib, innovatsion strategiyani quyidagicha ta'riflash mumkin. Innovatsion strategiya - bu kompaniyaning maqsadlari, ularga erishish yo'llari va innovatsiyalarni: yangi tovarlar va xizmatlar, tashkiliy va texnologik innovatsiyalar (biznes modellar)ni qidirish, yaratish, joriy etish va tijoratlashtirish orqali (asosida) raqobatdosh ustunlikni yaratish vositalarini bog'laydigan funktsional strategiyadir.

Innovatsion strategiyani ishlab chiqish uchun asos bo'lib mahsulotning hayotiylik sikli, kompaniyaning bozordagi mavqei va ilmiy-texnikaviy siyosati hisoblanadi. Albatta, innovatsion strategiya doirasida kompaniyaning milliy innovatsion tizim bilan o'zaro bog'liqligi masalasi ham ko'rib chiqilishi kerak.

Kompaniyaning innovatsion strategiyasi odatda yangiliklardan foydalanish strategiyasini anglatadi. Kompaniyaning innovatsion strategiyasi u uchun ilmiy-texnik siyosatni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi, buning uchun fan va texnologiya rivojlanishining mahalliy va jahondagi tendentsiyalarini diqqat bilan kuzatib borish zarur. Ushbu muammoni muvaffaqiyatli hal qilish uchun innovatsion rivojlanish jarayonlarini, shu jumladan innovatsiyalarning tarqalishini tahlil qilish kerak bo'ladi.

Korxonaning innovatsion strategiyasini tanlash innovatsiyalarni boshqarishning eng muhim muammolaridan biridir. Ko'pgina tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, kompaniya tanlagan innovatsion strategiya kompaniyaning bozordagi muvaffaqiyati zahirida yotadi. Umumiy ma'noda strategiya - bu korporativ maqsadlarga erishish uchun korxonalar tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar majmuidir.

Innovatsion strategiya umumiy korporativ strategiyaning ajralmas qismidir. Bu eng muhim yoʻnalishlarni aniqlash, korxonaning rivojlanish istiqbollari uchun ustuvor yoʻnalishlarni tanlash va ularga erishish uchun zarur boʻlgan chora-tadbirlar kompleksini ishlab chiqish boʻyicha maqsadli faoliyatdir. Bu innovatsiyalar (texnologiyada ham, texnologiyalarni boshqarishda ham)ni tanlash va joriy etish tizimini oʻzgartirish tartibini belgilaydigan qoidalar va meʼyorlar toʻplamidir.

Innovatsion strategiyani ishlab chiqishda quyidagi 1-rasmda keltirilgan asosiy jihatlarlarga mos keladigan yechimni topish kerak boʻladi:

1-rasm. Innovatsion strategiyaning asosiy vazifalari

Odatda, korxonalar hech bir strategiyaga oʻzgarishsiz amal qilmaydi. Bunda ustuvorliklar va afzalliklarni tanlash tashqi va ichki omillar va aniq loyihalar bilan bogʻliq.

Kompaniyaning bozorda egallagan oʻrnini aniqlash va innovatsion rivojlanish uchun tegishli strategiyani ishlab chiqish uchun mahsulotning hayotiylik aylanish davriga asoslangan yondashuv qoʻllaniladi. Bunda tegishli bosqichlarni hisobga olish mumkin: rivojlanish, oʻsish, yetuklik va pasayish. Yangi mahsulotlar va texnologiyalarni ishlab chiqishga qaratilgan innovatsion strategiya uchun quyidagi muvofiqlik belgilanishi mumkin:

1-jadval

Innovatsiya turlarining korxonada mahsulotlar hayotiylik davri bosqichlariga bogʻliqligi [3, B.5]

Hayotiylik aylanish davri	Innovatsiyalar turi
Rivojlanish	Mahsulot innovatsiyasi (yaratish, takomillashtirish va nosozliklarni tuzatish)
Oʻsish	Texnologik innovatsiya (texnologiyani ishlab chiqish va ishlab chiqarishni tashkil etish)
Yetuklik	Xarajatlarni optimallashtirish, sifatni yaxshilash, xarajatlarni kamaytirish
Pasayish	Ishlab chiqarishning pasayishi, foydaning kamayishi

Fikrimizcha, mahsulotning hayotiylik davri va axborot oqimini tahlil qilish usullarini qoʻllash korxonalariga quyidagi masalalarni hal qilish imkonini beradi:

- yangi mahsulotlar boʻyicha tamoyillarni ilgari surish;

- eng yangi, moslashuvchan, ekologik toza, energiya va resurslarni tejaydigan texnologiyalarni qo'llash;
- bozordan eskirgan mahsulotlarni zudlik bilan olib tashlash;
- yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash;
- yangi bozorlarga tezda kirish;
- sa'y-harakatlarni tanlangan iste'molchilar guruhlarini muammolarini hal qilishga yo'naltirishlash, o'z faoliyatini boshqa mamlakatlarda kengaytirish.

Bularning barchasi kompaniyaning tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan xarajatlar tarkibini takomillashtirishga, kompaniyaning o'z bozor segmentida raqobatbardoshligini oshirishga asoslangan innovatsion strategiyani tanlash imkonini beradi.

Shunday qilib, ichki muhitga nisbatan innovatsion strategiyalar bir necha guruhlariga bo'linadi:

- mahsulot bilan bog'liq, texnologik va mahsulotlar bilan bog'liq innovatsiyalarini yaratish va joriy etishga qaratilgan strategiya;
- funksional (ilmiy-texnik, ishlab chiqarish, marketing, xizmat ko'rsatish) strategiya;
- resurslarga bog'liq (moliyaviy, mehnat, axborot va moddiy-texnikaviy) strategiya;
- tashkiliy va boshqaruvga bog'liq (texnologiyalar, tuzilmalar, usullar, boshqaruv tizimlari) strategiya.

Strategik boshqaruvning o'zagi bazaviy strategiya hisoblanadi. U korxonaning muayyan bozor sharoitida umumiy xatti-harakatlarini anglatadi. Umuman olganda bazaviy strategiyalar kompaniyaning o'ziga xos afzalliklarini rivojlantirishga qaratilgan, shuning uchun ular rivojlanish strategiyalari yoki kompaniyaning o'sish strategiyalari deb ham ataladi.

Har bir o'sish strategiyasi uni amalga oshirish jarayonida kompaniyaning ichki va tashqi muhitida u yoki bu strategik o'zgarishlarning oqimini tashkil qiladi. Bazaviy rivojlanish strategiyalari to'rtta guruhlariga bo'linadi (2-rasm).

2-rasm. Bazaviy rivojlanish strategiyalarining tasniflanishi

Intensiv o‘shish strategiyasi bilan tashkilot o‘zining ichki kuchli tomonlari va tashqi muhit tomonidan taqdim etilgan imkoniyatlardan yaxshiroq foydalanish orqali o‘z salohiyatini asta-sekin oshiradi. Intensiv o‘shish strategiyalari mohiyati I. Ansoffning "Yangi / eski tovarlar va texnologiyalar - yangi / eski bozor" nomli matritsasida keng tavsiflangan (2-jadval).

2-jadval

I. Ansoff matritsasi [4, B.6]

		Bozor	
		Eski	Yangi
Tovarlar va texnologiyalar	Yangi	Mahalliy innovatsiyalar	Innovatsion mahsulot va texnologiyalar strategiyasi
	Eski	Innovatsion marketing strategiyasi	Keng qamrovli innovatsion loyiha

Ko‘rib chiqilgan vaziyatlar matritsaning barcha to‘rtta kvadratini qamrab oladi:

1. Oldindan ma’lum mahsulotlar va bozorlar bo‘yicha faqat mahalliy innovatsiyalar kuzatiladi;
2. “Eski tovar va texnologiyalar – yangi bozor” (innovatsion marketing strategiyasi);
3. “Yangi mahsulot va texnologiyalar – eski bozor” (innovatsion mahsulot va texnologiyalar strategiyar);
4. “Yangi mahsulotlar va texnologiyalar - yangi bozor” holati konglomerat diversifikatsiyalangan strategiyalarni qo‘llash lozimligini anglatib, keng qamrovli innovatsion loyiha (konstruktorlik, texnologik, marketing, tashkiliy, boshqaruv jihatdan)ni talab qiladi.

Integratsion o‘shish strategiyalari bu yetkazib beruvchilar va ta’minot tuzilmalari (pastga vertikal integratsiya), sanoat iste’molchilari va savdo tuzilmalari (vertikal yuqoriga integratsiya) va boshqalar (gorizontal integratsiya) o‘rtasidagi integratsiyaviy strategiyadir.

Diversifikatsiya strategiyasi guruhi o‘z ichiga konstruktorlik diversifikatsiya qilish strategiyasini qamrab oladi. U mavjud biznesda konstruktiv yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun qo‘shimcha imkoniyatlarni topish va ulardan foydalanishga qaratilgan. Shu bilan birga, bunda mavjud ishlab chiqarish faoliyat markazida qoladi, yangisi esa bozordagi imkoniyatlar, foydalaniladigan texnologiya va korxonaning boshqa kuchli tomonlariga tayanish asosida paydo bo‘ladi. Yana boshqa ko‘rinishdagi diversifikatsiya strategiyasida – kompaniya o‘zining an’anaviy faoliyatiga texnologik yoki tijorat nuqtai nazaridan bog‘liq bo‘lmagan faoliyatni o‘zlashtirishni maqsad qilib oladi. Mazkur holatda mahsulotlar portfeli tubdan yangilanadi. Ushbu holatda “Yangi mahsulot – yangi bozor” vaziyati yuzaga keladi: shuningdek bunda mahsulot va marketing innovatsiyasi ham, boshqaruvdagi murakkablik va risk omili ham ikki barobar ortadi.

Qisqartirish strategiyasi keraksiz xarajatlarni aniqlash va kamaytirishdan iborat bo‘lib, bu ham innovatsion chora tadbirlarni, jumladan, yangi samarali texnologiyalar, materiallar, boshqaruv usullari va tashkiliy tuzilmalardan foydalanishni talab qilishi mumkin.

Fikrimizcha, tashkilot miqyosidagi umumiy strategiyani ishlab chiqishda kompaniya rahbariyati imkon qadar uning faoliyatining ma’lum iqtisodiy sharoitlarini hisobga olishga intilishi lozim. Zero, innovatsiyalarni strategik boshqarishning asosiy vazifasi tashqi va ichki muhit holatiga, korporativ imkoniyatlarga va yangilanish turiga eng mos keladigan innovatsion strategiyani tanlash va amalga oshirishdir. Umuman olganda, strategiyani ishlab chiqish, qarorlar qabul qilish jarayoni va bozorda hayotiylik va raqobatdoshlik mavqeini mustahkamlash jarayoni sifatida belgilanadi va quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

I. Maqsadni belgilash bosqichi:

- 1) Tashkilotning missiyasi belgilanadi, unda innovatsion faoliyat va innovatsion strategiyalarga alohida e’tibor qaratiladi.

2) Tashkilotning rivojlanish maqsadi shakllantiriladi.

II. Strategik tahlil bosqichi:

1) Tashkilotning ichki muhiti tahlil qilinadi va innovatsion salohiyat baholanadi.

2) Tashqi muhit holati tahlil qilinadi va innovatsion iqlimga baho beriladi.

3) Tashkilotning innovatsion pozitsiyasi aniqlanadi.

III. Innovatsion strategiyani tanlash bosqichi:

1) Asosiy rivojlanish strategiyalari va ularning innovatsion tarkibiy qismlari belgilandi.

2) Muqobil innovatsion strategiyalarni tanlash va baholash amalga oshiriladi.

3) Tanlov amalga oshiriladi va afzal ko‘rilgan innovatsion strategiya shakllantiriladi.

IV. Innovatsion strategiyani amalga oshirish bosqichi:

1) Strategik loyiha (strategik o‘zgarishlar tarkibi va ularni amalga oshirish chora-tadbirlari) va loyihani amalga oshirish rejasi ishlab chiqiladi. O‘zgarishlarning innovatsion xususiyati ayniqsa alohida e‘tiborga olinadi.

2) Loyihani amalga oshirish jarayonining strategik nazorati tashkil etiladi.

3) Amalga oshirish jarayonining samaradorligi baholanadi va loyihaga, strategiyalarga, maqsadlar va vazifalarga zarur tuzatishlar kiritiladi.

Tashkilotning innovatsion muhitini tahlil qilish murakkab va ko‘p vaqt talab qiladi, shuning uchun uni amalga oshirish texnologiyasiga katta e‘tibor beriladi. Tizim tahlili, maqsadli va vaziyatli kabi fundamental tahlil usullariga qo‘shimcha ravishda, SWOT tahlil - kompaniya va uning atrof-muhitini tezkor diagnostika qilish tahlili usuli qo‘llaniladi. Bunda kompaniyaning atrof-muhitini tahlil qilish quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

– uning potentsialidagi kuchli tomonlarini (S) aniqlash;

– uning potentsialidagi zaif tomonlarni aniqlash (W);

- tashqi muhit tomonidan tashkilotga taqdim etilgan imkoniyatlarni (O) belgilash;

– kompaniya uchun tashqi muhitdan tahdidlarni (T) aniqlash.

Tashkilotning kuchli va zaif tomonlari, shuningdek, tashqi muhit imkoniyatlari va tahdidlari ro‘yxati tuzilgandan so‘ng, ular o‘rtasida aloqalar o‘rnatiladi.

Mumkin bo‘lgan vaziyatlarni aniqlash SWOT - tahlil matritsasi yordamida amalga oshiriladi (3-jadval).

3-jadval

SWOT - tahlil matritsasi [5, B.126]

		TASHKILOTNING TASHQI MUHITI	
		Imkoniyatlar (O)	Tahdidlar (T)
TASHKILOTNING ICHKI MUHITI Salohiyatni baholash	Kuchli tomonlar (S)	I. SO	II. ST
	Zaif tomonlar (W)	IV. WO	III. WT

SWOT - tahlil matritsasi ikkita vektorga asoslangan: tashqi muhit holati (gorizontal o‘q) va ichki muhit holati (vertikal o‘q). Har bir vektor ikki qismga (holat darajalariga): tashqi muhit holatidan kelib chiqadigan imkoniyatlar va tahdidlarga hamda kompaniya salohiyatining kuchli va zaif tomonlariga bo‘linadi. Biz yuqoridagi maydonlar kesishmasidan to‘rtta maydonni olamiz. Bunda quyidagi vaziyatlar guruhlari paydo bo‘ladi:

I. SO maydoni - "kuch-imkoniyatlar". Tashkilot potentsialining kuchli tomonlari qayd etilgan bo‘lib, u o‘zida mavjud imkoniyatlardan foydalanishini ta‘minlaydi. Umuman olganda, agar ba‘zi paydo bo‘ladigan imkoniyatlar uchun uning pozitsiyasi juda kuchli bo‘lsa, tashkilotga bundan foydalanib tegishli strategiyani qabul qilishga yordam beradi.

II. ST maydoni - "kuch-tahdidlar". Tashkilot salohiyatining zaif tomonlarini ko‘rsatadi, ular taqdim etilgan imkoniyatlardan foydalanish imkoniyatini cheklaydi. Bunda salohiyatni rivojlantirish strategiyalarini ko‘rib chiqish mumkin.

III. WT maydoni - "zaiflik-tahdidlar". Bu tashkilot uchun eng yomon kombinatsiya. Shu bilan birga unga e'tibor berish shunchalik muhimdir. Tahdidlarni kamaytirish faqat o'z salohiyatini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish orqali amalga oshirilishi mumkin.

IV. WO maydoni - "zaiflik-imkoniyatlar". Tashkilot rahbariyati tashkilotning bunday holatida ya'ni, zaif tomonlari mavjud bo'lganda imkoniyatlardan foydalanish maqsadga muvofiqligini yoki salohiyatni rivojlantirish strategiyasini izlash maqsadga muvofiqligini aniqlashi kerak.

Umuman olganda innovatsion strategiyani shakllantirishda tashqi va ichki omillarni, jumladan, iqtisodiy muhit prognozlarini, korxonalar salohiyatini tahlil qilishni, innovatsiyaning korxonaning umumiy strategiyasiga muvofiqligini va hokazolarni hisobga olish kerak. Bunda maqbul innovatsion strategiyani tanlash mezonlari sifatida korxonaning innovatsion rivojlanish maqsadlari va SWOT-tahlilining natijalari hisobga olinib, ular innovatsion strategiya turini aniqlash va uning yakuniy ko'rinishini shakllantirish imkonini beradi. Shunday qilib, innovatsion strategiya iqtisodiy muhitni tahlil qilishni, korxonaning ilmiy-texnik, kadrlar salohiyati va aniq innovatsion loyihalarini umumiy strategiyasini bir-biriga bog'laydi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Друкер П.Ф. Новые реальности. В правительстве и политике. В экономике и бизнесе. В обществе и мировоззрении. М.: Бук Чембэр Интернэшнл, 1994.- с. 125.
2. Q. Nazarov va boshq. Milliy g‘oya va O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi: o‘quv qo‘llanma. - T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2019. — 236 bet.
3. Хошимова Ш. Понятие и сущность и инновационной стратегии промышленного предприятия. "Теория и практика современной науки" №4(58) 2020. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-i-innovatsionnoy-strategii-promyshlennogo-predpriyatiya/viewer>.
4. Ляцкова Е.О. Практическое применение матрицы Ансоффа в процессе стратегического планирования // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. №9-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskoe-primenenie-matritsy-ansoffa-v-protseste-strategicheskogo-planirovaniya>.
5. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе.-М.: Бином.Лаборатория знаний, 2005.- 541 с.
6. Мильнер Б.З. Организация создания инноваций: горизонтальные связи и управление: монография / Б. З. Мильнер, Т. М. Орлова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 288 с.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-12

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz